

Dolce Voglia

Seconda Dolce Voglia

Solo una volta

Una dolce storia che lotta

Voglio che mi guardi
Seguendo i passi caldi
L'aria si scalda con intensa fragranza
Ascendendo il fuoco che ci dà speranza

Voglio che mi segua
Ascoltando il tuo cuore
Percorrendo una strada continua
e dando a ciò un po di valore

Voglio che mi ascolti
Sentiti come dei fiori raccolti
Un dolce profumo di Bouquet
Che mi fa sognare di te

Voglio che mi senti
Rimanendo dove sei
Creare dei momenti presenti
Realizzare quello che penserei

Voglio che rimani
Perchè senza di te il fuoco ardente si spegne
Ritrovandomi nel buio sulle montagne
Ritrovando la via sui miei piani

Trovando l'uscita
E sapere che è finita

Autore: Melody

Data: 28 novembre 2025